

Received-Makale Geliş Tarihi 28.11.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (115), 60-65

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14787237

Mehmet Arslan

<https://orcid.org/0000-0001-9673-3687>
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır/TÜRKİYE

Mehmet Emin Özer

<https://orcid.org/0009-0009-5135-7353>
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır/TÜRKİYE

Müslüm Pursuk

<https://orcid.org/0009-0009-1174-9651>
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır/TÜRKİYE

Hasan Yıldız

<https://orcid.org/0009-0001-6446-5929>
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır/TÜRKİYE

Ailenin Eğitime Etkisinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle İncelenmesi

Investigation of the Effect of Family on Education with the Opinions of Classroom Teachers

ÖZET

Bu çalışmanın amacı ailenin eğitime katkısının sınıf öğretmenleri görüşleriyle incelemektir. Bu doğrultuda 20 sınıf öğretmeni ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Sınıf öğretmenlerine yarı yapılandırılmış 4 soru sorulmuştur. Çalışmadaki bulguların analizi nitel yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre sınıf öğretmenleri ailelerin eğitim sürecine dahil olduklarında eğitimdeki kalitenin artacağını, öğrencilerin başarılarının yükseleceğini belirtmişlerdir. Ailelerin eğitim sürecine dahil olmasıyla sınıf öğretmenlerine göre istenmeyen davranışlar da azalacaktır. Sınıf öğretmenlerine göre ailenin eğitim sürecine dahil olmasıyla öğretmene saygının artacak ve öğretmenlerinin yükünün hafifleyecektir. Sınıf öğretmenleri ailelerden beklentilerinin etkili iş birliği ve iletişim olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler ayrıca velilerden öğrencilerin gelişimlerini takip etmeleri, onlara uygun bir çalışma ortamı sağlamaları ve ev ödevlerine yardımcı olmaları beklentilerinin olduklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlere göre eğitim sürecine dahil olan ailelerin çocuklarının eğitim sürecine katılmayan ailelerin çocuklarına göre okula karşı motivasyonları daha yüksektir. Eğitim sürecine dahil olan ailelerinin çocukları okula daha hazırlıklı gelirler ve özgüvenleri daha yüksektir. Sınıf öğretmenlerine göre eğitim sürecine dahil olmayan ailelerin çocukları kendileri daha değersiz hissedip okula karşı sorumluluklarını daha az yerine getirirler.

Anahtar Kelimeler: Aile, Eğitim, Sınıf Öğretmeni

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the family's contribution to education through the opinions of classroom teachers. In this regard, the study was carried out with 20 classroom teachers. Four semi-structured questions were asked of classroom teachers. The analysis of the findings in the study was carried out using the case study design, one of the qualitative methods. According to the results of the study, classroom teachers stated that when families are involved in the education process, the quality of education will increase and the success of students will increase. According to classroom teachers, when families are involved in the education process, undesirable behaviours will decrease. According to classroom teachers, with the family's involvement in the education process, respect for teachers will increase and the teachers' burden will be lightened. Classroom teachers stated that their expectations from families were effective cooperation and communication. Teachers also stated that they expect parents to follow the development of their students, provide them with a suitable study environment, and help them with their homework. According to the teachers participating in the research, children of families who are involved in the education process have higher motivation towards school than children of families who are not involved in the education process. Children whose families are involved in the education process come to school more prepared and have higher self-confidence. According to classroom teachers, children from families that are not involved in the education process feel less valuable and fulfil their responsibilities towards school less.

Key Words: Family, Education, Classroom Teacher

1. GİRİŞ

Aile bir toplumun en önemli kurumudur. Aile ile birlikte okullarda toplumların en önemli kurumların başında gelir. Hem ailenin hem okulların ortak kesişim noktası ise çocuklardır. Mutlu çocuklar mutlu toplumları, başarılı çocuklar ise başarılı toplumları oluşturmaktadır. Bu başarının sağlanması ise okul aile işbirliği önemlidir. Çocuk okula başladığında bu sorumluluk öğretmenle paylaşılır. Bu nedendir ki yapılan birçok araştırma ailelerin ve öğretmenlerin birlikte hareket etmeleri çocukların eğitimlerinde birçok olumlu etkiye sahiptir (Çetinkaya, 2017).

Türkiye'de eğitim gören çocukların evde geçirdikleri zaman okulda geçirdikleri zamandan daha fazladır. Bu sebepten dolayı bir öğrencinin okuldaki hedeflerine ulaşması için ailenin çocuğa vereceği destek çok önemli yer tutabilmektedir. Aileler çocukların sadece temel ihtiyaçlarında değil akademik gelişimlerinde de önemli yer tutar. Özellikle okul öncesi eğitimle beraber okula başlama yaşının küçülmesinden dolayı ailedeki güven ortamına okul da eklenmiş olmaktadır. Küçük yaşta çocuk okulda güven ortamını isteyecektir. Buda aile okul çocuk işbirliğinde gerçekleşecektir. Bilgin (2022), ailelerin okuldaki eğitim sürecine katılması ile çocukların duygusal gelişimi arasındaki ilişkinin olumlu geliştiğini raporlamıştır. Ayrıca, ailenin çocuğun okulu ile etkili iletişimi sonucu çocuğun başarısının ve motivasyonunun artacağını belirtmektedir.

Bir çocuğun fiziksel, duygusal, bilişsel ve ruhsal gelişimi için okul, aile işbirliği önemlidir. Bu etkileşiminin faydalı olması açısından iletişim son derece önemlidir. Çünkü iyi bir iletişim iyi bir akademik geleceği oluşturmaktadır. Nihai hedef çocuk ve çocuğun her açıdan gelişmesini desteklemektir. Çocuklar okula başladıklarında aileler artık birer velidir. Veliler de bu dönemlerde okulu, okul çevresini ve öğrencinin öğretmenini iyi tanımalıdır. Öğretmenle sağlıklı bir iletişim çocuğun okul hayatına olumlu yansıtacaktır.

2. ÇALIŞMANIN AMACI

Yapılan bu araştırmanın amacı ailenin eğitime etkisinin ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ile incelenmesini sağlamaktır. Bu araştırma ile ailenin eğitime katkısı öğretmenlerinin gözünden incelenecektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır.

1. Eğitim sürecine aktif katılan ailelerin eğitime katkısı nelerdir?
2. Eğitim sürecine aktif katılan ailelerden beklentileriniz nelerdir?
3. Eğitim sürecine dahil olmayan ailelerde çocuklar nasıl etkilenmektedir?
4. Eğitim sürecine aktif katılan aileler ile eğitim sürecine dahil olmayan ailelerin çocuklarının eğitim süreci içerisindeki farkları nelerdir?

3. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Bu araştırmayla ailelerin eğitime katkısını öğretmen görüşleri ile tespit edilecektir. Öğretmenlerin görüşlerine göre bu araştırmada ailelerin eğitime katkısı, eğitime aktif katılan aileler ve eğitime aktif katılmayan ailelerin çocukları arasındaki farklar öğrenilecektir. Ayrıca öğretmenlerin eğitim sürecinde ailelerden beklentileri öğrenilmiş olacaktır.

4. YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde yapılan araştırmanın araştırma deseni, evren ve örnekleme, veri toplama aracı, veri toplama süreci ve verilerin analiz sürecine değinilmiştir.

4.1. Araştırmanın Deseni

Bu araştırmada ailenin eğitime etkisini incelemek için sınıf öğretmenlerinin görüşlerini analiz etmek amacıyla nitel yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Durum çalışmaları; karmaşık bir durumun derinlemesine çalışılıp betimlenmesi ve geniş bir şekilde tanımlanması ile bileşenlerinin belirlenerek boylamsal olarak çalışılmasına imkân sağlar (Subaşı ve Okumuş, 2017).

4.2. Evren ve Örneklem

Araştırmada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ilinde görev yapan 20 ilkokul sınıf öğretmeni seçilmiştir. Çalışma grubunu ilkokulda görev yapan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar M1, M2, M3, ... M19, M20 şeklinde kodlanmıştır. Görüşme yapılan katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Katılımcılar	Cinsiyet	Kıdem Yılı	Kademesi
M1	Kadın	21-25	İlkokul
M2	Erkek	11-15	İlkokul
M3	Kadın	11-15	İlkokul
M4	Kadın	16-20	İlkokul
M5	Erkek	11-15	İlkokul
M6	Kadın	11-15	İlkokul
M7	Erkek	6-10	İlkokul
M8	Erkek	0-5	İlkokul
M9	Erkek	11-15	İlkokul
M10	Kadın	16-20	İlkokul
M11	Kadın	16-20	İlkokul
M12	Kadın	0-5	İlkokul
M13	Kadın	0-5	İlkokul
M14	Erkek	6-10	İlkokul
M15	Kadın	16-20	İlkokul
M16	Erkek	16-20	İlkokul
M17	Erkek	6-10	İlkokul
M18	Erkek	11-15	İlkokul
M19	Erkek	25+	İlkokul
M20	Kadın	21-25	İlkokul

Tablo 1’de katılımcılara ait demografik bilgiler incelendiğinde araştırmaya katılanların 10’u (%50) erkek, 10’u (%50) kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların 20’si (%100) ilköğretmenlerinden oluşmaktadır. Katılımcıların kıdem yılı incelendiğinde ise 3 kişi 1-5 yıl (%15), 3 kişi 6-10 (%15) yıl, 6 kişi 11-15 (%30) yıl, 5 kişi 16-20 (%25) yıl, 2 kişi 21-25 (%10) yıl ve 1 kişi ise 25+ (%5) yıl kıdeme sahiptir.

4.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu”, ile veriler elde edilmiştir. 4 sorudan oluşan görüşme formu ilköğretmenler tarafından alınmıştır. Bu formlar 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda araştırmanın konusu, araştırmanın amacı, katılımcıya ait cinsiyet, kıdem yılı ve hangi branş türünde çalıştığına ait bilgiler ve görüşme soruları bulunmaktadır.

4.4. Veri Toplama Süreci

Araştırma verileri Diyarbakır ilinde 20 sınıf öğretmeni ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir.

4.5. Verilerin Analiz Süreci

Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmecilere yöneltilen açık uçlu sorulardan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür (Büyüköztürk vd, 2008).

5. BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın amacını ve problem durumlarını oluşturan 4 araştırma sorusuna ait bulgular ve bulgulara ait tartışma verilmiştir.

5.1. Eğitim Sürecine Aktif Katılan Ailelerin Eğitime Katkısına Ait Bulgular

Sınıf öğretmenlerinin, ailelerin eğitime katkısının neler olduğuna ait bulgular belirlenmiştir. Bir sınıf öğretmeni birden fazla görüş belirtmiştir. Bu katkıların neler olduğuna ait bulgular aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. Ailelerin Eğitime Katkıları

Katkılar	N (20)	%
Eğitimin kalitesi artar	16	80
Akademik başarı artar	15	75
Öğrencilerde olumlu davranış artar olumsuz davranış azalır	13	65
Öğretmenlerin yükü hafifler	13	65
Etkili iletişim sağlanır	12	60
Öğretmene saygı artar	11	55
Aileler bilinçlenir	10	50
Öğrenciler sosyal ve psikolojik gelişim gösterir	9	45
Öğrenciler özgüvenli olur	7	35
Ödevler yapılır	6	30
Hedefler doğru seçilir	4	20

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin görüşüne göre ailelerin eğitime katılmasının sağladığı katkılar arasında en çok eğitimin kalitesi artar %80 (16) olmuştur. Daha sonrasında akademik başarı artar %75 (15), öğrencilerde olumlu davranış artar olumsuz davranış azalır %65 (13), öğretmenlerin yükü hafifler %65 (13), etkili iletişim sağlanır %60 (12), öğretmene saygı artar %55 (11) gelmektedir. Ayrıca bu katkılar arasında aileler bilinçlenir %50 (10), öğrenciler sosyal ve psikolojik gelişim gösterir %45 (9), öğrenciler özgüvenli olur %35 (7), ödevler yapılır %30 (6) ve hedefler doğru seçilir %20 (4) gelmektedir.

M13: Ailelerin eğitim sürecine katılmasıyla eğitimin kalitesi artar ve öğretmenlerin yükü bir nebze azalmaktadır. Okulda öğretmen evde ailenin gözetiminde olan çocuklar daha düzenli olur akademik olarak daha başarılı olur.

5.2. Eğitim Sürecine Aktif Katılan Ailelerden Beklentilerin Neler Olduğuna Ait Bulgular

Tablo 3. Eğitim Sürecine Katılan Ailelerden Beklentiler

Beklentiler	N (20)	%
Öğretmenle etkili iletişim ve işbirliği	17	85
Öğrencilerin gelişimlerini takip etmeleri	16	80
Verilen ödevlere yardımcı olmaları	13	65
Evde tekrar yapmaları	12	60
Evde öğrenciye çalışma ortamı sağlamaları	8	40
Sadece akademik başarıya odaklanmamaları	8	40
Çocuğa yanlış doğru öğretmeleri	7	35
Çocuklara sorumluluk vermeli	6	30
Çocukların temel hijyen ihtiyaçlarını karşılaması	4	20
Çocuklar arasında kıyas yapmamaları	4	20
Bilmedikleri konuyu uzmanlara danışmaları	2	10

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %85'i (17) eğitim sürecinde ailelerden beklentileri arasında öğretmenle etkili iletişim ve işbirliği olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğretmenlerin %80'i (16) öğrencilerin gelişimlerini takip etmelerini, %65'i (13) verilen ödevlere yardımcı olmaları, %60'ı (12) evde tekrara yapmalarını, %40'ı (8) evde öğrencilere uygun çalışma ortamı sağlamalarını ve sadece akademik başarıya odaklanmamaları beklentisi olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin %35'i (7) çocuğa yanlış doğru öğretmelerini, %30 (6) çocuklara sorumluluk vermelerini, %20'si (4) çocukların temel hijyen ihtiyaçlarını karşılaması, %20'si (4) çocuklar arasında kıyas yapmaması gerektiğini, %10'u ise (2) bilmedikleri konuyu uzmana danışmaları beklentileri olduklarını söylemiştir.

5.3. Eğitim Sürecine Dahil Olmayan Çocuklar Nasıl Etkilendiğine Ait Bulgular

Tablo 4. Eğitime Katılmayan Ailelerin Çocukların Aileleri Nasıl Etkilenir

Etkilenme	N (20)	%
Akademik başarıda düşüklük olur	18	90
Motivasyon düşük olur	15	75
Özgüvenleri düşer	14	70
Okula hazırlıksız gelirler	14	70
Derslere karşı ilgisiz olurlar	13	65
Olumsuz davranış gösterirler	12	60
Sorumluluk almazlar	9	45
Ders materyalleri eksik olur	7	35
Okula uyum konusunda zorlanırlar	5	25
Değersiz hissederler	5	25
Yanlış arkadaş seçerler	3	15
Öğrenme güçlüğü yaşarlar	2	10

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin %90'ı (18) eğitim sürecine dahil olmayan ailelerin çocuklarında akademik başarıda düşüklük olur demiştir. Öğretmenlerin %75'i (15) motivasyonları düşük olduklarını, %70'i (14) özgüvenleri düşük olduklarını ve okula hazırlıksız geldiklerini, %65'i (13) derslere karşı ilgisiz olduklarını, %60'ı (12) olumsuz davranış gösterdiklerini belirtmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin %45'i (9) sorumluluk almayacaklarını, %35'i (7) ders materyallerinin eksik olduğunu, %25'i (5) okula uyum konusunda zorlandıklarını ve öğrencilerin kendilerini değersiz hissettiklerini, %15 (3) yanlış arkadaş seçimlerinde bulduklarını, %10'u (2) ise öğrenme güçlüğü yaşadıklarını belirtmiştir.

5.4. Eğitim Sürecine Aktif Katılan Aileler ile Eğitim Sürecine Dahil Olmayan Ailelerin Çocuklarının Eğitim Süreci İçerisindeki Farkları Neler Olduklarına Ait Bulgular

Tablo 5. Eğitime Sürecine Katılan Aileler ve Katılmayan Ailelerin Çocukları Arasındaki Farklar

Karşılaştırma	N (20)	%
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklara katılmayanlara göre daha başarılı olur	18	90
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre daha fazla sorumluluk alır	16	80
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre daha özgüvenli olur	13	65
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklarının materyalleri tam iken katılmayanların ise eksiktir	13	65
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre daha etkili iletişim kurar	9	45
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre fiziksel gelişimi daha iyidir	9	45
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklarının katılmayanlara göre sosyal becerisi yüksektir	8	40
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre daha mutludur.	8	40
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre okula karşı tutumları olumludur	7	35
Eğitim sürecine katılmayan ailelerin çocukları daha fazla kötü arkadaş edinirler	7	35
Eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklarının yeteneklerini keşfetmeleri katılmayanlara göre daha yüksektir	5	25

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %90'ı (18) eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre daha başarılı olduklarını, öğretmenlerin %80'i (16) eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre daha fazla sorumluluk aldıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin %65'i

(13) Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre daha özgüvenli olduklarını ve eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklarının materyalleri tam iken katılmayanların ise eksik olduğunu söylemiştir. Öğretmenlerin %45'i (9) Eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklara katılmayanlara göre daha etkili iletişim kurduğunu ve eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre fiziksel gelişimi daha iyi olduğunu, %40'ı (8) Eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklarının katılmayanlara göre sosyal becerisi yüksek olduğunu açıklamıştır. Öğretmenlerin %40'ı (8) Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre daha mutlu olduğunu, %35'i (7) Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları katılmayanlara göre okula karşı tutumları olumlu olduklarını, %35'i (7) Eğitim sürecine katılmayan ailelerin çocukları daha fazla kötü arkadaş edindiklerini açıklamıştır. Son olarak %25'i (5) ise Eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklarının yeteneklerini keşfetmeleri katılmayanlara göre daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

6.1. Sonuç

Ülkemizde okullarda öğretmenlerin şikâyet ettiği konuların başında velilerin öğrencilerle yeterince ilgilenmemesi gelmektedir. Birçok veli çoğu zaman veli toplantılarına bile gelmemekte, bazı veliler çocuğunun öğretmeninin adını bile bilmemektedir. Öğretmen ve okul ile işbirliği çok düşük seviyede kalmaktadır. Bunlar da çocuğu direk etkileyebilmektedir. Bu gerekçeyle çocuğun her açıdan gelişebilmesi için ailelerin eğitim sistemine dahil olması gerekmektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı da ailelerin eğitim sistemine katkıları, eğitim sürecine dahil olan ailelerin çocuklarındaki gelişimler ve eğitim sürecine dahil olmamanın çocukları nasıl etkilediklerini öğrenmektir. Ayrıca eğitim sürecine dahil olan ailelerden öğretmenlerin beklentilerin neler olduğunu öğrenmek için yapılmıştır.

Araştırma bulgularına baktığımızda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun görüşü aileler eğitim sürecinde eğitimin kalitesini artırdığıdır. Ayrıca öğretmenler ailelerin eğitim sürecine katılmasıyla öğrencilerin başarısının artacağını ve olumsuz davranışların azalacağını belirtmiştir. Okullara baktığımızda başarılı öğrencilerin aileleri genellikle eğitim sürecine katılmaktadır. Görür'e (2020) göre bir çocuk başarılı olacaksa veli öğretmen ile işbirliğinin olması kaçınılmazdır.

Öğretmenlerin eğitim sürecinde velilerden beklentileri genellikle etkili iletişim ve işbirliğidir. Kaçar ve Çakmak (2022) da yaptıkları araştırmada aile ve veli arasındaki etkili iletişimin çocuğu direk olarak etkileyeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca süreçte velilerden beklentileri arasında öğrencilerin gelişimlerini takip etmeleri, öğrencilerde ev ödevlerinde onlara yardımcı olmaları, uygun çalışma ortamı sağlamalarıdır. Karaduman (2016) göre öğrencilere istendik kazandırılması konusunda ailenin önemli bir etkidir. Bu açıdan öğretmen ve aile öğrenciyle ilgili benzer tutumlara ve beklentilere sahip olması öğrencinin gelişimi olumlu yönden destekler.

Öğretmenlere göre eğitim sürecine dahil olmayan ailelerin çocuklarında akademik başarıları düşük olur, motivasyonları düşük olur, özgüvenleri düşük olur. Öğretmenlere göre bu çocuklar okula hazırlıksız gelir, ders sürecinden uzaktırlar ve yanlış arkadaşlıklar kurarlar.

Öğretmenlere göre eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları ve eğitim sürecine dahil olmayan ailelerin çocukları arasında çok farklar bulunmaktadır. Eğitim sürecine katılan ailelerin çocukları akademik olarak daha başarılı olur, özgüvenleri daha yüksektir, sorumludurlar, materyalleri tamdır. Ayrıca eğitim sürecine katılan ailelerin çocuklarının fiziksel gelişimleri daha olumludur ve sosyal becerileri de yüksektir.

6.2. Öneriler

Eğitim süreci uzun bir zamanı kapsamaktadır. Bu zamanlarda öğrencilerin duygusal, gelişimsel, akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için aile, öğretmen ve çocuk işbirliği içinde olmalıdır. Hem yapılan araştırmalara baktığımızda hem de okullara baktığımızda aile öğrenciye ve öğretmene eğitim sürecinde destek olduğu zaman eğitim seviyesi artmakta ve öğrenci olumlu gelişim göstermektedir. Bu nedenle tüm ailelerin eğitim sürecinde aktif olması gerekmektedir. Öğretmen ile işbirliği içinde olup öğretmenlere gerekli desteği vermelidir. Çocuklarının gelişimlerini yakından takip etmelidir. Aynı zamanda öğretmenler de veliyi gerektiğinde bilgilendirmeli ve belli aralıklarla görüşmeler yapmalıdır. Okullar belli aralıklarla velilere çeşitli seminer ve eğitimler vermelidir. Aileler bu eğitimlere katılarak hem bilinçlenmeli hem de çocuklarına verdiği desteği önemi bu toplantılara katılarak göstermelidir. Aileler unutmamalıdır ki her öğrenci akademik olarak çok iyi olmak zorunda değildir, her öğrenci özeldir her öğrencinin ilgi ve yetenek alanı farklıdır. Önemli olan yetenekleri ve ilgilerinin olduğu alanlara yönlendirmektir. Başarı ve başarısızlıklar da bu süreçlerin parçasıdır.

KAYNAKÇA

- Aykol, B. G., & Yıldırım, B. (2020). Öğretmen ve veli görüşlerine göre ailenin eğitime katılımı. *Yıldız Journal of Educational Research*, 5(1), 89-118.
- Bilgin, F. (2022). Okul öncesi eğitimde aile katılımının öğretmen motivasyonu üzerindeki etkileri ile ilgili öğretmen görüşleri: Ankara ili Sincan ilçesi örneği. *Route Education and Social Science Journal*, 9(4), 210-221.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri* (2. Baskı). Pegem Akademi.
- Çetinkaya, H. (2017). *Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-6 yaş grubu çocukların annelerine yönelik bir aile katılımı programı önerisi*. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Dam, H. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 7(14): 75-99
- Görür, E. (2020). *Okul öncesi dönemde uygulanan aile katılımı etkinlikleri hakkında öğretmen görüşleri*. (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
- Kaçar, İ. ve Çakmak, M. (2022). “Veli Toplantılarına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma”. *Başkent University Journal Of Education*9(2), 112-121.
- Karaduman, T. (2016). *Preschool administrators' perception about parent involvement*. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.
- Subaşı, M. ve Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21(2), 419-426.